

Editorial REVISPATTUR – Volume 2

Virginia Martins Fonseca¹
Raquel Faria Scalco²
Camila Teixeira Heleno³

EDITORIAL

É com muita alegria que compartilhamos nosso segundo volume da Revista de Turismo: Patrimônios, Territórios Descoloniais e Trabalho (REVISPATTUR), que vem se consolidando, com publicações de qualidade em diversas temáticas que permeiam o escopo, acolhendo saberes diversos. Neste volume, ficamos lisonjeadas com o alcance que a revista tem adquirido em tão pouco tempo, com resultados de pesquisas científicas realizadas no âmbito da *Universidad Nacional del Sur* (Argentina), Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr), Faculdade Educamais (UNIMAIS), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e, como não poderia deixar de ser, a Revista foi prestigiada também por colegas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

O primeiro artigo científico, fruto de pesquisa doutoral, intitulado “*Intereses difusos del Parque Nacional Lanín: conservación ambiental, uso público y territorial*”, de Virginia Martins Fonseca, sob orientação do professor Roberto Bustos Cara, analisa os discursos globais na criação do Parque Nacional Lanín, como um processo de “ativação patrimonial” com intencionalidade mercadológica. O trabalho abordou as estratégias adotadas para o desenvolvimento do turismo e seus conflitos diante dos interesses de diversos atores locais, com o intuito de visibilizar o processo de gestão compartilhada entre a Administração de Parques Nacionais e as comunidades Mapuche, povos originários da região da Patagônia argentina e chilena.

¹ Editora da REVISPATTUR. Professora Adjunta do Curso de Turismo da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Endereço eletrônico: virginia.martins@ufvjm.edu.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1629-8812>. Lattes: lattes.cnpq.br/0844500125867329.

² Editora da REVISPATTUR. Professora Adjunta do Curso de Turismo da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Endereço eletrônico: raquel.scalco@ufvjm.edu.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2042-783X>. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1858387591943845>.

³ Editora da REVISPATTUR. Professora Adjunta do Curso de Turismo da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Endereço eletrônico: camila.heleno@ufvjm.edu.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3203-0648>. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4396875037220514>.

Parte dos resultados do mestrado de Fernando Antonio Lopes Gomes, que em parceria com o professor Solano de Souza Braga, nos brindam com importantes reflexões no segundo artigo científico, intitulado “Caracterização dos Conselhos de Meio Ambiente dos municípios do território da Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba”. O trabalho busca compreender como a descentralização e a democratização da gestão e da política ambiental pública enfrentam o desafio de garantir o envolvimento efetivo do poder público e da participação da população. E, desta forma, os autores indicam que ainda é baixo o grau de participação social, diante da percepção de que os Conselhos de Meio Ambiente se organizam com base em assimetrias hierárquicas entre dirigentes e dirigidos, fator que traz implicações complexas ao pleno desenvolvimento do seu papel na gestão ambiental.

O terceiro trabalho científico publicado, intitulado “A importância do gerenciamento de projetos para a análise dos impactos do turismo nas localidades”, resulta da pesquisa de pós-graduação *lato sensu* de Mariana da Conceição Alves. A autora aponta a importância do gerenciamento de projetos para o desenvolvimento do turismo nas localidades, pois esta ferramenta permite um controle e acompanhamento na criação de produtos ou serviços turísticos de modo a fornecer uma maior qualidade aos mesmos.

Já o quarto artigo científico, de Danielle Dias Alves, sob orientação da professora Thays Regina Rodrigues Pinho, denominado como “Identificação e análise da estrutura e serviços em terminal rodoviário: uma perspectiva do usuário/turista”, buscou analisar a estrutura física e os serviços ofertados pelo Terminal Rodoviário de São Luís, adotando procedimentos metodológicos interessantes para a temática em questão e apontando, de maneira assertiva, tanto as principais deficiências como seus aspectos positivos.

Nosso quinto artigo científico, intitulado “Estudo comparativo sobre a prática Ecoturística em parques na região da Serra do Cipó”, de Isla de Oliveira Bráulio, sob orientação do professor Bernardo Machado Gontijo, analisou o impacto do ecoturismo em três Unidades de Conservação na região supracitada. Para tanto, foram analisados os usos públicos, considerando as travessias já consolidadas nos territórios envolvidos, bem como buscou-se compreender o efeito da pandemia na busca por esses espaços, a partir de dados de visitação de 2019 a 2022, revelando aspectos do fluxo turístico nos parques nos períodos pré-pandêmico, pandêmico e pós-pandêmico.

O sexto trabalho científico foi redigido por Diná Virgília da Silva, juntamente com os docentes Hugo Rodrigues de Araujo e Raquel Faria Scalco, denominado “Análise do Potencial Turístico da Trilha Verde da Maria Fumaça na Comunidade de Barão de Guaicuí, em Gouveia/MG”, destaca o potencial turístico do território analisado e coloca em evidência que o

desenvolvimento e a sustentabilidade do turismo dependem de um plano integrado para o desenvolvimento do turismo, com envolvimento da comunidade, do setor público e privado de Gouveia, das Organizações da Sociedade Civil (OSC) e do Circuito Turístico dos Diamantes.

Temos ainda o relato de experiência de Camila Teixeira Heleno, Thais Peixoto Gaiad, Lisandra Machado Goularte e Ana Flávia Andrade de Figueiredo. Este trabalho, sob o tema “Inclusão no ensino superior: processo, barreiras e ações em um curso de Turismo”, traz à luz uma discussão necessária e urgente, posto que registra os aspectos relacionados à experiência de inclusão de um discente com paralisia cerebral em um curso de Turismo, destacando as superações e desafios de um processo que deve ser cada vez mais pautado como essencial para o efetivo acolhimento (e inclusão) de Pessoa/Estudante/Discente público da Educação Especial nas universidades.

Para finalizar, a professora Maria Cláudia Almeida Orlando Magnani, juntamente com Amanda Orlando Magnani realizaram uma entrevista com Patrícia Lamounier, que viveu experiências como viajante e criou um blog para ajudar e encorajar mulheres maduras a viajar sozinhas, tema que merece cada vez mais ser visibilizado, considerando a tematização de gênero ligada ao turismo.

Desejamos que desfrutem destas partilhas científicas que são tão diversas quanto necessárias na contemporaneidade e reforçamos nosso convite para que submetam seus trabalhos na nossa REVISPATTUR!!!